

INGLIZ TILINI O'QITISHDA IJTIMOYIY TARMOQLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Xoldarova Fariza Tuxtabayevna

TDIU, "Ijtimoiy va aniq fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi

E-mail: farizakholdarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11365748>

Annotatsiya: Texnologiyadan foydalanish o'qitish va o'rganishni osonlashtirishi aniqlangan eng samarali usuldir. Texnologiyaning rivojlanishi bilan ijtimoiy tarmoqlar veb-saytlar ham paydo bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq saytlari turli xil saytlar orasida juda mashhur bo'lgan ayniqsa, yosh internet foydalanuvchilari orasida keng tarqaldi. So'nggi o'n yillikda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi tufayli ta'lim jarayonida ko'plab o'zgarishlar ro'y berdi. Onlayn ijtimoiy guruhlar odatda o'qituvchilar va talabalar tomonidan rasmiy (o'qish) va norasmiy (shaxsiy muloqot) maqsadlarida foydalanildi. Samarali o'qituvchi ijtimoiy tarmoqlarni samarali vositaga aylantirib, talabalarni maqsadli tilda muloqot qilishga undashi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar yordamida o'qituvchi o'quvchilarni o'rganish jarayonida faollashtirishi, materialni yaxshiroq tushunish va idrok etish uchun vaziyatlar yaratishi mumkin. Aralashtirilgan ta'lim, korporativ ta'lim va faol o'rganish kabi yondashuvlardan foydalanish darslarni yanada jozibador va samarali qilishga yordam bermoqda. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, fikr-mulohazalarni ta'minlashga va hamkorlikda o'rganishga yordam beryapdi

Kalit so'zlar: Texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar, ijodiy qobiliyat, axborot-kommunikatsiya.

Kirish: Raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga chuqur kirib borgan zamonaviy davrda ta'lim ham bundan mustasno emas. Ijtimoiy tarmoqlar, avvalambor, ijtimoiy muloqot uchun platforma sifatida ko'rilgan bo'lsa, hozirda ta'lim maqsadlarida kuchli vosita sifatida paydo bo'ldi. Til o'rgatish sohasida, xususan, ingliz tilini o'qitish sohasida ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish o'rganish tajribasini oshirish uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi.

Ijtimoiy tarmoqlarni ingliz tilini o'qitishga kiritishning eng muhim afzalliklaridan biri bu ularning o'zaro ta'sir va muloqotni yaxshilash imkoniyatidir. Facebook, Twitter va Instagram kabi platformalar talabalarga real vaqt rejimida tengdoshlari va o'qituvchilari bilan haqiqiy muloqotda bo'lish imkoniyatlarini taklif etadi. Izohlar, to'g'ridan-to'g'ri xabarlar va guruh muhokamalari orqali talabalar dinamik va interaktiv muhitda o'zlarining til ko'nikmalarini mashq qilishlari mumkin. Sinfdan tashqarida ingliz tiliga doimiy ta'sir qilish tilni o'zlashtirishni kuchaytiradi va kommunikativ kompetentsiyani yaxshilaydi.

Haqiqiy materiallarga kirish: Ijtimoiy tarmoqlar turli formatdagi, jumladan, matn, audio va videodagi asl tildagi materiallar xazinasidir. O'qituvchilar o'z talabalarining tilni bilish darajasi va qiziqishlariga mos keladigan ijtimoiy media platformalaridan tarkibni tanlashlari mumkin. Instagramda ingliz tilida so'zlashuvchi ta'sir o'tkazuvchilarni kuzatib borish, YouTube kanallariga obuna bo'lish yoki Facebookdagi ingliz tilini o'rganish jamoalariga qo'shilish bo'ladimi, talabalar tilni o'zlashtirish jarayonini yaxshilaydigan ko'plab haqiqiy til ma'lumotlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bundan tashqari, o'qituvchilar ushbu materiallardan turli xil ta'lim uslublariga mos keladigan qiziqarli va tegishli o'quv faoliyatini loyihalashda foydalanishlari mumkin.

Madaniy xabardorlik: Til o'rganish tabiiy ravishda madaniy tushunish bilan bog'liqdir. Ijtimoiy tarmoqlar talabalarga ingliz tili bilan bog'liq madaniy kontekstlarga sho'ng'ish imkoniyatini beradi. Ona tilida so'zlashuvchilarning hisoblarini kuzatish, onlayn munozaralarda qatnashish va madaniy tadbirlar va tendentsiyalarni o'rganish orqali talabalar ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlarning madaniy nuanslari haqida qimmatli tushunchalarga ega bo'lishadi. Bu madaniy xabardorlik nafaqat ularning til bilimlarini oshiradi, balki madaniyatlararo kompetensiya va global ongni rivojlantiradi va ularni tobora o'zaro bog'langan dunyoda muvaffaqiyatga tayyorlaydi.

Birgalikda o'rganish va tengdoshlarni qo'llab-quvvatlash: Ijtimoiy tarmoqlar hamkorlikda o'rganish va tengdoshlarni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi, bu tillarni samarali o'qitishning muhim tarkibiy qismidir. Guruh suhbatlari, onlayn forumlar va hamkorlikdagi loyihalar orqali talabalar til ko'nikmalarini mashq qilish, fikr almashish va bir-birlarining o'rganish sayohatlarini qo'llab-quvvatlash uchun birgalikda ishlashlari mumkin. Tengdoshlarning o'zaro ta'siri o'quvchilar o'rtasida hamjamiyat va do'stlik tuyg'usini rivojlantiradi, bu esa odamlar tavakkal qilish va xato qilish uchun qulay his qiladigan qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratadi. Bundan tashqari, hamkorlikda o'rganish tajribalari yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi va umumiy ta'lim natijalarini oshiradi. O'qituvchilarning malakasini oshirish: Ijtimoiy tarmoqlar talabalarga foyda keltirishdan tashqari, ingliz tilini o'qitish sohasida o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun qimmatli imkoniyatlarni taqdim etadi. O'qituvchilar onlayn hamjamiyatlarga qo'shilishlari, veb-seminarlar va munozaralarda qatnashishlari va boshqa mutaxassislar tomonidan baham ko'rilgan keng manbalardan foydalanishlari mumkin. Twitter va LinkedIn kabi platformalar tarmoq va kasbiy o'sish uchun o'qituvchilar orasida keng mashhur. Eng yangi pedagogik tendentsiyalar, texnologik innovatsiyalar va til o'qitishdagi ilg'or tajribalardan xabardor bo'lish orqali o'qituvchilar o'zlarining ta'lim strategiyalarini doimiy ravishda takomillashtirib borishlari va o'quvchilarining o'rganish tajribasini boyitishlari mumkin. Zamonaviy ta'limning dinamik manzarasida texnologiya va pedagogikaning uyg'unligi an'anaviy o'qitish metodologiyasini inqilob qilib, paradigma o'zgarishiga olib keldi.

Ta'lim landshaftini o'zgartirgan son-sanoqsiz raqamli vositalar va platformalar orasida ijtimoiy tarmoqlar innovatsiyalar va transformatsiyalar uchun kuchli katalizator sifatida ajralib turadi. Shaxsiy muloqot va ijtimoiy o'zaro ta'sir doirasiga tushib qolgandan so'ng, ijtimoiy tarmoqlar til ta'limi sohasida, xususan, ingliz tilini ikkinchi yoki chet tili sifatida o'rgatishda ulkan boylik sifatida paydo bo'lish uchun o'zining dastlabki chegaralaridan oshib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarning o'quvchilar hayotida keng tarqalganligi, ularning bog'lanish, hamkorlik va o'zaro hamkorlikni rivojlantirish uchun o'ziga xos imkoniyatlari bilan birgalikda ularning o'quv amaliyotlarining samaradorligi va dolzarbligini oshirishga intilayotgan o'qituvchilar uchun bebaho resurslar sifatidagi potentsialini ta'kidlaydi. Aloqa va madaniy almashinuv kanallari sifatida ijtimoiy tarmoqlar ko'p qirrali platformani taklif etadi, bu orqali til o'rganuvchilar o'zlarini haqiqiy lingvistik va madaniy kontekstlarga singdirishlari mumkin va shu bilan an'anaviy sinf chegarasidan tashqarida til ko'nikmalarini egallash va mustahkamlashni ta'kidlaydi.

O'zaro bog'liqlik kuchayib borayotgan global hamjamiyat fonida ingliz tilini bilish akademik, bandlik va ijtimoiy integratsiyada muvaffaqiyatga erishishning asosiy sharti sifatida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. O'quvchilarni ushbu lingvistik landshaftda ishonch va malaka bilan

harakat qilish uchun zarur bo'lgan lingvistik kompetensiyalar va madaniy tushunchalar bilan jihozlash zarurligini tan olgan holda, o'qituvchilar til o'rganish tajribasini boyitish va kontekstlashtirish vositasi sifatida tobora ko'proq ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qilmoqdalar. Ijtimoiy tarmoqlar haqiqiy o'zaro ta'sir va muloqotni osonlashtirishdan tortib multimedia resurslariga kirishni ta'minlash va madaniyatlararo xabardorlikni oshirishgacha o'qituvchilar va o'quvchilar uchun boy imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu raqamli platformalarning imkoniyatlarini o'zlashtirib, ularning imkoniyatlaridan innovatsion va pedagogik jihatdan asosli usullarda foydalanish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga o'zaro bog'langan va til jihatidan xilma-xil dunyoda rivojlanishga yordam beradigan dinamik va madaniy ta'lim muhitini rivojlantirishlari mumkin.

Ushbu raqamli platformalarning imkoniyatlarini o'zlashtirib, ularning imkoniyatlaridan innovatsion va pedagogik jihatdan asosli usullarda foydalanish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga o'zaro bog'langan va til jihatidan xilma-xil dunyoda rivojlanishga yordam beradigan dinamik va madaniy jihatdan sezgir o'quv muhitini rivojlantirishlari mumkin. Tilga ixtisoslashmagan universitetlarda chet tillarini o'qitish ta'lim jarayonini modernizatsiya qilishni nazarda tutadi. An'anaviy ma'ruzalar zalda o'tirib, o'qituvchini tinglaydigan va ba'zan savol berishga qodir bo'lgan o'quvchining passiv rolini ta'minlaydi. Afsuski, ma'ruza ko'pincha monoton bo'lib, talabalar hech qanday ekspress ta'lim olmaydilar. O'quv faoliyatiga kelsak, ular an'anaviy va imtihonga tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan. Shu munosabat bilan o'qituvchi oldida o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini uyg'otish va yuqori sifatli izlanishlar tayyorlash zarurati tug'iladi. Til to'siqlarini bartaraf etish va o'quvchilarni Yevropa ta'lim makoniga integratsiyalash, shuningdek, turli millatlar, ayniqsa, ingliz tilida so'zlashuvchi dunyo vakillarini jalb qilish zarurati bilan vaziyat yanada murakkablashmoqda. Bu tilga ixtisoslashmagan universitetda ishlaydigan o'qituvchi uchun qo'shimcha qiyinchilik tug'diradi.

Xulosa.

Ingliz tilini o'rgatishda ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish talabalar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham ko'plab imtiyozlar beradi. Ijtimoiy tarmoqlar o'zaro ta'sir va muloqotni kuchaytirishdan tortib, haqiqiy materiallarga kirishni ta'minlash va madaniy idrok etishni rag'batlantirishgacha, til o'rganish tajribasini o'zgartirish imkoniyatiga ega. Ushbu raqamli vositalarni qo'llash va ularning imkoniyatlaridan foydalanish orqali o'qituvchilar dinamik, qiziqarli va madaniy jihatdan mos keladigan ingliz tilini o'rganish muhitini yaratishi mumkin, bu esa talabalarga tobora o'zaro bog'langan dunyoda til bilimi va madaniy kompetensiyaga erishish imkonini beradi.

References:

1. Pazyura, N. (2017). Chet ellik olimlarning ijtimoiy tarmoqlardan ta'lim strategiyasi sifatida foydalanishga nazariy yondashuvlari. Qiyosiy kasbiy pedagogika, 7-jild, 2-son, 13-20-betlar, 2017. (ingliz tilida)
2. Sotska, G. (2015). Ukrainada zamonaviy pedagogik ta'lim muammolari Evropa integratsiya jarayonlarining o'lchovlari. Edukacja dla współczesności. rp. 444-450. (Ukraina tilida)
3. Romana Korrea, Y. Skype™ konferentsiya qo'ng'iroqlari: Ingliz tilini o'rgatish va

o'rganishda nutq ko'nikmalarini rivojlantirish usuli. PROFILE O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishidagi muammolar, 17(1), r. 143-156, 2015. (ingliz tilida)

4. Ventura, P. va Martin-Monje, E. Ochiq onlayn kursda Facebook orqali maxsus lug'atni o'rganish. A. Pareja-Lora, C. Calle-Martínez va P. Rodriguez-Arancon (Eds), Raqamli davrda tillarni o'qitish va ular bilan ishlash bo'yicha yangi istiqbollari, 117-128-betlar, 2016. (ingliz tilida)

5. Ng Sau Ping, Mahendran Maniam. Facebook guruhining yozish samaradorligi bo'yicha muhokamalarining samaradorligi: Matriculation College Education Department of Education (TESL), Malaysia International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) Vol.4, No.1, 30-37-betlar, 2015 yil. (inglizchada)

6. Huang, C.-K., Lin, C.-Y. va Villarreal, D. S. Kontekstli tilni o'rganish: ta'lim salohiyati va oliy ta'limda ijtimoiy tarmoq texnologiyasidan foydalanish. S. Jager, L. Bredli, E. J. Meima va S. Thouésny (Eds), CALL Design: Principles and Practice; 2014 yilgi EUROCALL konferentsiyasi materiallari, Groningen, Niderlandiya. 158-164-betlar, 2014. (ingliz tilida)

7. Ru-Chu Shih. Ishbilarmonlik aloqasi kurslarini o'qitishda ingliz tilidan foydalanish uchun Facebookdan foydalanishning ta'siri, TOJET: Turk Onlayn Ta'lim Texnologiyalari jurnali, jild. 12, 1-son, rr. 52-59, 2013. (ingliz tilida)